

La actividad extractiva minera vs. el derecho de participación y consulta previa e informada de los pueblos indígenas en Venezuela¹²

Ricardo Colmenares³

*“Cambiamos la música del agua por la sed del carbón,
Cambiamos las brisas y el horizonte por jaurías de concreto.
Cambiamos y no cambiamos nada,
Tontos del mercado espejitos por oro.”*
Del poemario “Como la raíz del mangle”, de Ildefonso Finol, 1997.

Resumen

La actividad extractiva minera autorizada e ilegal en Venezuela se ha incrementado en los últimos cincuenta años debido principalmente al desarrollo de la industria petrolera y a las concesiones mineras de carbón y otros minerales otorgadas a empresas transnacionales, cuya actividad ha impactado negativamente los ecosistemas de los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Monagas y la región guajira del Zulia en los cuales habitan ancestralmente pueblos y comunidades indígenas. En este contexto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce expresamente el derecho de participación política (artículo 125) y la consulta previa e informada (artículo 120), el cual permite a las comunidades indígenas afectadas conocer con antelación y dar su consentimiento en aquellos proyectos de desarrollo y procesos productivos de entidades públicas o privadas, que puedan afectar directa o indirectamente sus espacios territoriales, sus recursos naturales,

¹ Recibido: 07/02/2017 Aceptado: 22/09/2017

² Este trabajo fue presentado como una ponencia en el Seminario Internacional “From Extraction to Emancipation: Reimagining Development for Guatemala” organizado por la Mc George School of Law de la University of the Pacific y realizado el 4 de diciembre de 2015 en la ciudad de Sacramento, California, EEUU.

³ Profesor titular de la Universidad del Zulia, adscrito a la Sección de Antropología Jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho “J.M.Delgado Ocando”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maracaibo, Venezuela. Email: rcolme@gmail.com